

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUIJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Israilov Dilshod Shavkatovich,
O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi
Sudyalar oliy maktabi direktorining o‘rinbosari,
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI

For citation: Israilov Dilshod Shavkatovich. THE CONCEPT OF MITIGATING CIRCUMSTANCES AND ITS CHARACTERISTICS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 64-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054328>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif jazoni yengillashtiruvchi holatlar tushunchasi va uning belgilari bilan bog‘liq masalalarga to‘xtalib o‘tgan. Shuningdek, maqolada sudlar tomonidan jazo tayinlash vaqtida jazoni yengillashtiruvchi holatlarni yetarli darajada baholanmasligi qonunni qo‘llashda xatoliklarga olib kelishi va buning natijada, shaxsga asossiz ravishda hukm chiqarish yoxud unga nisbatan yengillashtiruvchi holatni hisobga olish bilan noo‘rin yengillashtirishga olib kelishi yuzasidan ham fikirlar yuritgan. Bundan tashqari, maqolada jazoni yengillashtiruvchi holatlar bilan bog‘liq muammolar ham o‘rganilib, bu borada olimlar fikri ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlari: Ayb, jazo, javobgarlik, jazo choralari, jinoyat, yengillashtiruvchi holatlar, qo‘llash, sud-huquq, sud amaliyoti, islohotlar.

Исраилов Дилшод Шавкатович,
Заместитель директора Высшей школы судей при
Высшем совете судей Республики Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

ПОНЯТИЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ЕГО ПРИЗНАКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор затронул вопросы, связанные с понятием смягчающих обстоятельств и их признаков. В статье также рассмотрено то, что недостаточная оценка судами смягчающих обстоятельств при вынесении приговора приводит к ошибкам в применении закона и, как следствие, к необоснованному назначению наказания лицу или неправомерному смягчению наказания с учетом смягчающих обстоятельств. Кроме того, в статье рассматриваются проблемы, связанные со смягчающими обстоятельствами, и анализируется мнение ученых по этому поводу.

Ключевые слова: Вина, наказание, ответственность, санкции, преступление, смягчающие обстоятельства, заявление, судебная практика, прецедентное право, реформы.

Israilov Dilshod Shavkatovich,
Deputy Director of the Higher School of Judges under
the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor
E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

THE CONCEPT OF MITIGATING CIRCUMSTANCES AND ITS CHARACTERISTICS

ANNOTATION

In this article, the author touched on issues related to the concept of mitigating circumstances and its signs. The article also discussed the fact that insufficient assessment of mitigating circumstances by the courts at the time of sentencing leads to errors in the application of the law, and as a result, unjustified sentencing of a person or inappropriate mitigation by taking into account mitigating circumstances. In addition, the article examines the problems related to mitigating circumstances and analyzes the opinion of scientists in this regard.

Keywords: Guilt, punishment, liability, sanctions, crime, mitigating circumstances, application, jurisprudence, case law, reforms.

Hozirgi kunda mamlakatimizda qonunchilik tizimini isloh qilish borasidagi ishlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur islohotlarning tub negizida inson huquq va manfaatlarini ta'minlash va xalq farovonligiga erishish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish masalasi turibdi.

Qayd etish kerakki, jinoyat uchun javobgarlikning muqarrarligi unga nisbatan adolatli jazo tayinlanishida ifodalanishi lozim. Jazoning qonuniyligi, adolatliligi nafaqat jinoyat sodir etgan shaxsning, balki butun jamiyatning taqdiriga daxldor hisoblanadi. Jinoiy jazo tayinlashda jazoni yengillashtiruvchi holatlar alohida ahamiyat kasb etib, uning to'g'ri inobatga olinganligi tayinlanadigan jazoning adolatliligiga xizmat qiladi.

Ta'kidlab o'tish joizki, mamlakatimiz hayotida inson huquqlarini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlardan eng yirik va ahamiyatlisi bu sud-huquq islohotlaridir. Mazkur jarayonida jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishi sifatida jinoyat qonunchiligini takomillashtirish jinoyat-huquqiy siyosatda muhim vazifa sanaladi.

Jinoiy jazo choralarini qo'llashda qonun talablariga so'zsiz rioya etilishi odil sudlovning eng muhim vazifalaridan biri ekanligi va faqat odilona jazo qo'llashgina inson huquqlari bo'yicha demokratik institutlarni rivojlantirishning kafolati bo'lib xizmat qiladi[1].

Ta'kidlanganidek, jazo tayinlash – jinoyat huquqining murakkab instituti bo'lib, uning murakkabligi yuqori instansiya sudlari tomonidan bekor qilinayotgan sud hukmlarining nafaqat qilmishni noto'g'ri kvalifikatsiya qilish, balki noto'g'ri jazo tayinlanishi bilan ham bog'liqligida ham ko'rinadi.

Shu o'rinda, qayd etish kerakki, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni to'g'ri hisobga olish jazo tayinlashni individuallashtirishga, har bir shaxsga odillik, insonparvarlik, ayb uchun javobgarlik prinsiplariga rioya qilgan holda jazo tayinlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, jazoni yengillashtiruvchi holatlarning noto'g'ri talqin etilishi, mantiqan bir-birini takrorlovchi yengillashtiruvchi holatlarning mavjudligi ularni qo'llash bilan bog'liq muammolarni ham tug'dirmoqda.

Shuningdek, sudlar tomonidan jazo tayinlash vaqtida jazoni yengillashtiruvchi holatlarni yetarli darajada baholanmasligi qonunni qo'llashda xatoliklarga olib keladi. Natijada, shaxsga asossiz ravishda hukm chiqarish yoxud unga nisbatan yengillashtiruvchi holatni hisobga olish bilan noo'rin yengillashtirishga olib keladi.

Sud amaliyotida amaldagi jinoyat qonunini qo'llash bilan bog'liq kamchiliklar va qonundagi jazoni yengillashtiruvchi holatlar bilan bog'liq muammolar mazkur mavzuni nazariy jihatdan alohida tadqiq qilish zaruratini ko'rsatmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, sud amaliyotida yengillashtiruvchi holatlarni qo'llashda ayrim muammolar mavjudligi nuqtayi nazaridan ularni aniqlash va bu boradagi amaliyot materiallarini puxta tahlil qilish orqali jinoyat qonunini takomillashtirish yuzasidan tegishli takliflar ishlab chiqish bugungi kunda jinoyat jazolarini tayinlash sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 54-moddasida jazo tayinlashning umumiy asoslarini nazarda tutib, sud har bir jinoyat ishi bo'yicha jazo tayinlash vaqtida amal qilishi lozim bo'lgan umumiy mezonlarni mustahkamlangan.

Jinoyat huquqi nazariyasida jazo tayinlashning umumiy asoslariga nisbatan turlicha qarashlar mavjud bo'lib, ba'zi bir mualliflar uni jinoyat uchun jazo tayinlashning prinsiplari deb hisoblab, bu bilan jazo tayinlashning umumiy asoslari, har bir sudlanuvchiga to'g'ri va adolatli jazo tayinlash uchun sud tomonidan jazo tayinlashda e'tiborga olinishi va asoslanishi kerak bo'lgan, jinoyat qonunchiligida yoki jinoyat huquqi normalarida mustahkamlangan tayanch g'oyalari deb hisoblab, ularning bog'liqligini ta'kidlashadi.

A.S.Yakubov va boshqalar tomonidan bildirilgan fikrlar ancha to'g'ri va aniqroqdir. Ya'ni jazo tayinlashning umumiy asoslari jinoyat qonun hujjatlarining qoidalaridan kelib chiquvchi va Jinoyat kodeksi prinsiplariga asoslangan huquqiy ko'rsatmalar tizimi bo'lib, sud ular asosida jinoyat sodir etganlikda aybdor bo'lgan shaxsga tayinlanadigan jazoning turi va miqdorini belgilaydi[2].

JK 54-moddasiga ko'ra: "Jinoyat sodir etishda qonunda belgilangan tartibda aybli deb topilgan shaxs jazoga tortiladi. Sud ushbu Kodeks Maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada Umumiy qismining qoidalariga muvofiq jazo tayinlaydi".

Sud jazo tayinlashda sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, qilmishning sababini, yetkazilgan zararining xususiyati va miqdorini, aybdorning shaxsini hamda jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga oladi".

Jazo tayinlashda hisobga olinishi lozim bo'lgan mezonlardan biri jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlardir. Jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdor shaxsi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning aniq ifodalanishiga hamda sud hukmida to'g'ri bayon qilinib, odilona jazo tayinlanishiga xizmat qiladi. Boshqacha aytganda, qonun chiqaruvchi bu holatlarni jinoyatchi shaxsi, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va xususiyatini belgilovchi, ochib beruvchi jihatlardan biri sifatida belgilaydi.

1958-yilda qabul qilingan Sobiq ittifoq davlatlarining jinoyat qonunchiligi asoslari va O'zbekiston SSRning 1959-yilgi Jinoyat kodeksida jazoni yengillashtiruvchi hamda og'irlashtiruvchi holatlar jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi, jinoyatchi shaxsi bilan bir qatorda jazo tayinlashning mustaqil mezonlaridan biri sifatida ko'rsatilgan edi. Ammo L.L.Kruglikov qayd etganidek, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar jinoyatchi shaxsi, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va xususiyatining hosilasi sanaladi. Ularni bir butunlikdan ajratish, alohida mezon sifatida ko'rsatish sezilarli darajada suniylikka ega edi. Agar e'tiborni jazoni yengillashtiruvchi holatlarning jinoyatni ijtimoiy xavflilik darajasi va jinoyatchi shaxsi bilan genetik jihatdan bog'liqligiga emas, uning hosilasi ekaniga qaratiladigan bo'lsa, qonunda ikkita mezonning bo'lishi yetarli degan fikr yuzaga keladi. Biroq jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar ularning mazmunini muhim tarkibiy qismini tashkil etadi.

Agar bu holatlarning funksiyasi, rolining jazo bilan bog'liqligiga qaraydigan bo'lsak, boshqa holatlar ham jazoni yengillashtirish yoki og'irlashtirish nuqtayi nazaridan qaysidir ma'noda ta'sir qilishini ko'ramiz, bu esa jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar jazo tayinlashning universal mezonlaridan biri degan xulosaga kelishga imkon beradi.

Lekin, jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyatiga xos jihatlar (tajovuz obyekti, ayb shakli, jinoyat tasnifi) qonun chiqaruvchi tomonidan sanksiyalarni shakllantirishda hisobga olingani sababli jazo tayinlashda qayta hisobga olinishi zarur emas.

Shunday qilib, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdor shaxsi jazoni yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlar bilan qoplanib ketadi, jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati esa qonun chiqaruvchi tomonidan sanksiyalarni shakllantirishda hisobga olingan.

1994-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida jazoni yengillashtiruvchi holatlar tushunchasi yoritilmagan. Aynan shu sababli ham jazoni yengillashtiruvchi holatlarning mohiyati va yuridik tabiati bir muncha dolzarb hamda munozarali sanaladi.

Shu bilan birga qonundagi bo‘shliqni jinoyat huquqi nazariyasi olimlari tomonidan to‘ldirishga harakat qilinmoqda. Adabiyotlarda jazoni yengillashtiruvchi holatlar tushunchasiga turlicha ta’rif berilmoqda.

Jazoni yengillashtiruvchi holatlar masalasini alohida o‘rgangan o‘zbek olimlaridan M.Usmonaliyev va P.Bakunovlar “Jazoni yengillashtiruvchi holatlar jinoyat sodir qilishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan faqat yengilroq jazo tayinlashning o‘zi bo‘lmasdan, eng avvalo jazoni individuallashtirish, jinoyat qonunining insonparvarlik prinsipini amalga oshirish hamda O‘zR JKning 42-moddasida nazarda tutilgan jazoning maqsadiga tezroq erishishdan iboratdir” [3], deydi.

Jazo tayinlash masalasini o‘rgangan M.Nazarovning fikricha jazoni yengillashtiruvchi holatlarga aybdorning shaxsiga oid ma’lumotlar va sud tomonidan jazo tayinlash vaqtida jazo turi hamda chorasini belgilashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan boshqa holatlar kiradi[4].

Voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash masalasida maxsus ilmiy tadqiqot olib borgan o‘zbek olimlaridan biri U.Sh.Xoliqulov: “Jazoni yengillashtiruvchi holatlar aybdorga tayinlanayotgan jazoning tarbiyalov va jazolov funksiyalarining to‘g‘ri nisbatini tanlashga yordam berib, uni imkoniyati boricha axloqan tuzalish va boshqa jinoyat sodir etilishining oldini olishga yordam beradi” [5], deb hisoblaydi.

Yana boshqalar jazoni yengillashtiruvchi holatlar sud tomonidan va qonun bilan belgilangan doirada amalga oshirilishi kerakligiga urg‘u beradi. Bu hol qonun chiqaruvchi tomonidan huquqiy norma talablarini bajarmaydigan shaxslarga qo‘llanadigan jazolarni namoyon qiluvchi sanksiyalarning to‘g‘ri tuzilishi va ularni sud tomonidan to‘g‘ri tushunilishining ahamiyatini ko‘rsatadi[6].

M.X.Rustamboyevning qayd etishicha, jazoni yengillashtiruvchi holatlarning mavjudligi qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini kam ekanidan dalolat beradi va sudga yengilroq jazo tayinlashga asos bo‘ladi, ya’ni JK Maxsus qismining sanksiyalari doirasida yengilroq jazo turini tanlash (alternativ sanksiya) yoki uning miqdorini kamaytirishga asos bo‘ladi[7].

Ayrim mualliflar ushbu tushunchaga “jazoni yengillashtiruvchi holatlar – jinoyat tarkibi belgilariga kirmaydigan, jinoyatning obyektiv va subyektiv holatlarni tavsiflaydigan hamda sanksiya doirasida yengilroq jazo tayinlashda inobatga olinadigan holatlar” [8], deb ta’rif beradi.

Yu.f.d., prof. E.X.Norbo‘tayevev esa, qonunda jazoni yengillashtiruvchi holatlarning bo‘lishiga qarshi chiqadi. Uning fikricha ijtimoiy xavflilik darajasi bir-biriga yaqin bo‘lgan jinoyatlar uchun bir xil jazoni qonunda belgilanishi jazoning adolatliligini ta’minlaydi. Buni jinoyat qonunidagi nisbiy muayyan sanksiyalar imkoni boricha kamaytirish, asosan mutloq sanksiyalarni ko‘paytirish, yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlardan voz kechish kerakligini taklif qiladi[9]. Lekin jazoni individuallashtirish masalasi dolzarb bo‘lgan bugungi kunda yengillashtiruvchi holatlarning bo‘lmasligi to‘g‘ri bo‘lmaydi.

T.A.Lesniyevski-Kostareva yengillashtiruvchi holatlarga quyidagicha ta’rif beradi: “Jazoni yengillashtiruvchi holatlar – bu jinoyat qonunida nazarda tutilgan, jazo tayinlashning umumiy asoslariga ko‘ra aniq jazo turini belgilashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan holatlar” [10].

Jazoni yengillashtiruvchi holatlarga berilgan bu ta’rif qator kamchiliklarga ega. Birinchidan, muallif JK 55-moddasida qayd etilgan yengillashtiruvchi holatlarning o‘zi bilan cheklanib qolgan, ayni paytda JK 55-modda 2-qismida jazo tayinlashda sud ushbu moddada nazarda tutilmagan boshqa holatlarni ham yengillashtiruvchi holat deb topishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Bundan tashqari faqatgina yengillashtiruvchi holatlar jazo tayinlashda hisobga olishini shartligi aytiladi, yengillashtiruvchi holatlarning o‘zi nima, u nimani ifodalaydi va jazo chorasiga qay darajada ta’sir qilishi haqida hech narsa deyilmagan.

V.I.Seliverstovning fikricha “jazoni yengillashtiruvchi holatlar – bu jinoyat belgilariga kirmaydigan, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdorning shaxsini ifodalovchi holatlar hamda sud tomonidan aniq jazo turini, miqdori va muddatini belgilashda jazo tayinlashning umumiy asoslaridan kelib chiqib hisobga olinadi” [11].

Muallifning fikri jazoni yengillashtiruvchi holatlarning belgilarini yoritib bergan bo‘lsada, bu holatlar bir paytning o‘zida jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdorning shaxsini ifodalashi haqidagi fikr to‘g‘ri emas. Masalan, JK 55-modda 1-qism “j” bandidagi voyaga yetmaganning jinoyat sodir etishi jabrlanuvchiga xos jihatni ifodalasa, “i” bandidagi jabrlanuvchining g‘ayriqonuniy yoki axloqqa zid xulq-atvori ta’siri ostida jinoyat sodir etish – jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini ifodalaydi.

V.I.Zubkov, R.A.Ragimovlar ham shunga o‘xshash fikr bildiradi: “Yengillashtiruvchi holatlar – bu jinoyat tarkibi doirasiga kirmaydigan, ammo bevosita yoki bilvosita jinoyat yoki jinoyatchi shaxsiga xos bo‘lgan va jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi hamda xususiyatini ifodalovchi hamda jazo tayinlashga ta’sir qiluvchi holatlar” [12].

M.D.Shargorodskiyning ta’rifida ham shunday kamchilik uchrasada, jazoni yengillashtiruvchi holatlarga jinoiy javobgarlik nuqtayi nazaridan yondashgan: “Sud tomonidan jazo tayinlashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan yengillashtiruvchi holatlar – bu jinoyat sodir qilgan shaxsga va jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga xos turli omillar bo‘lib, jinoyatning ijtimoiy xavfliligini kamaytiradi va shu bilan birga jinoyatchining javobgarligini yengillashtiradi” [13]. Shunga e’tibor berish kerakki, bu ta’rifda muallif yengillashtiruvchi holatlar jazoni emas, javobgarlikni yengillashtirishini aytadi.

Keltirilgan fikrlardan ko‘rinib turibdiki, ko‘pchilik olimlar JK 55-moddasida ko‘rsatilgan yengillashtiruvchi holatlarni jinoyatga va aybdor shaxsiga bog‘liqligiga urg‘u beradi, lekin jazoni yengillashtiruvchi holatlarning ba’zilarini jinoyat bilan ham, jinoyatchi shaxsi bilan ham bevosita bog‘liq emas. Masalan, aybni bo‘yniga olish to‘g‘risida arz qilish, jinoyatni ochishga faol yordam berish, yetkazilgan zararni ixtiyoriy ravishda qoplash, jabrlanuvchiga tibbiy yoki boshqacha yordam ko‘rsatish jinoyat sodir etilgandan so‘ng amalga oshiriladigan xarakterliklar, ularni jinoyatchi shaxsini ifodalovchi holatlarga kiritish ham mumkin emas, chunki bu harakatlarni amalga oshirish motivi turlicha bo‘lishi hamda sodir etilgan qilmishdan pushaymon bo‘lish bilan bog‘liq bo‘lishi shart emas. Shu sababli ularni aybdorning jinoyat sodir etgandan keyingi xulq-atvorini ifodalovchi holatlarga kiritish zarur.

Bundan tashqari, jabrlanuvchiga tibbiy yoki boshqa yordam ko‘rsatish uzoqqa cho‘zilgan jinoyatlarni sodir etishda ham ahamiyatga ega bo‘ladi (masalan, odam o‘g‘irlashda, garovga olishda), shu sababli jazoni yengillashtiruvchi holatlar orasida jinoyat sodir etish vaqtida aybdorning xulq-atvoriga bog‘liq bo‘lganlarini ham ajratish muhim [21, 22].

Jazoni yengillashtiruvchi holatlarni o‘rganishda ularni tasniflash nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega va olimlar bu masalada ham turli mezonlarga ko‘ra tasnifni amalga oshiradilar.

E.O.Tojiyev yengillashtiruvchi holatlarni:

- 1) jinoyat subyekting shaxsini ifodalovchi holatlar;
- 2) jinoyatning motivi va uning shakllanishiga tegishli bo‘lgan holatlar;
- 3) shaxsning jinoyat sodir qilgandan keyingi xulqini ifodalovchi holatlarga ajratgan. Buni subyektni ma’lum darajada u yoki bu jazoni subyektiv qabul qilish[14] bilan bog‘laydi. Bizning fikrimizcha mazkur masalaga bunday yondashish uning mohiyatini ancha toraytiradi.

I.M.Sobirov “jazoni yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlarni, birinchidan, faqat jinoyatni; ikkinchidan, faqat shaxsni; uchinchidan bir vaqtda jinoyat va aybdorning shaxsini tavsiflovchi holatlarga ajratish to‘g‘riroq bo‘ladi” [15], deb hisoblagan.

Yengillashtiruvchi holatlarni jinoyat tarkibining u yoki bu elementiga (tomonga) tegishliligiga qarab tasniflovchi olimlar ham ko‘pchilikni tashkil qiladi[16].

A.E.Jalinskiy jazoni yengillashtiruvchi holatlarni quyidagicha tasniflaydi:

- a) jinoyatchi shaxsiga doir;
- b) jinoyatchining jinoyat sodir qilgandan keyingi xulq-atvoriga bog‘liq yengillashtiruvchi holatlar;

- v) jabrlanuvchining xulqiga doir yengillashtiruvchi holatlar;
- g) jinoyat sodir etish sabab va sharoitlariga bog‘liq holatlar[17].

Fikrimizcha, muallif tomonidan aybdorning xulqini ifodalovchi yengillashtiruvchi holatlarning ajratilishi noo‘rdir, bu kabi holatlar jinoyat sodir etish sababiga kiruvchi yengillashtiruvchi holatlarga kiradi.

O.A.Myasnikov jazoni yengillashtiruvchi holatlarni uch guruhga ajratadi, bunga jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga va aybdor shaxsiga ta’sir qilish darajasini asos qilib olgan. Birinchi guruhga, jinoyatning va aybdorning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlarni kiritadi (masalan, jinoyatni ochishga faol yordam berish). Ikkinchi guruhga – jinoyatning va aybdor shaxsining ijtimoiy xavflilik darajasini kamaytirishga kamroq ta’sir qiluvchi holatlarni kiritadi (jabrlanuvchining g‘ayriqonuniy va axloqqa zid xulq-atvori ta’sirida jinoyat sodir qilish).

Uchinchi guruhga – tashqi jihatdan muvaqqat bo‘lgan, o‘z holicha jinoyat va aybdor shaxsining ijtimoiy xavflilik darajasini kamayishiga sabab bo‘lmaydigan, lekin jinoyatchi shaxsiga insonparvarlik nuqtayi nazaridan yondashishdan kelib chiqib, ijtimoiy adolatga erishish maqsadida hisobga olinadigan holatlar (homilador ayol, aybdorning yosh bolasi borligi) kiradi[18].

A.V.Savenkov aybdorning shaxsi va jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga ta’sir qilishiga bog‘liqligiga ko‘ra jazoni yengillashtiruvchi holatlarni jazoni yengillashtiruvchi va jazoni alohida yengillashtiruvchi holatlarga ajratadi[19]. Jazoni yengillashtiruvchi holatlarni bunday tasniflanishini T.A. Lesniyevski-Kostareva, Z.M. Salixov, S.N.Shatilovich, M.G.Ushakovlar ham ma’qullaydilar[20].

Bizningcha, jazoni yengillashtiruvchi holatlarni bunday tasniflanishi shartlidir, chunki u yoki bu holatni har bir aniq vaziyatda ta’siri turlicha va sud tomonidan jazo tayinlashda qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatning mavjudligi aniqlanadi.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib jazoni yengillashtiruvchi holatlarga quyidagicha ta’rif berish mumkin:

Jazoni yengillashtiruvchi holat – bu jazoni individuallashtirish vositasi bo‘lib, qonun bilan belgilangan va sud tomonidan JK 55-moddasiga ko‘ra jazo tayinlash vaqtida hisobga olinuvchi, jinoyatni, aybdor shaxsi, uning jinoyat sodir etish vaqtida yoki jinoyat sodir qilgandan keyingi xulq-atvorini ifodalovchi, jinoyat tarkibi doirasiga kirmaydigan va jazoni yengillashtirishga sabab bo‘luvchi holatlar.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. – Тошкент, 2006. Б.381. (Rustamboev M.H. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part. - Tashkent, 2006. P.381.).
2. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм/ Якубов А.С., Кабулов Р. ва бошқалар – Тошкент: ИИБ Академияси. 2005. –Б. 330. (Criminal law. General part/ Yakubov A.S., Kabulov R. and others - Tashkent: MIA Academy. 2005. -P. 330.).
3. Усмоналиев М. Бакунов П. Жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олиш. Ўқув кўлланма. –Тошкент: ТДЮИ, 2006. –Б.12. (Usmonaliev M. Bakunov P. Consideration of mitigating circumstances. Study guide. -Tashkent: TDYuI, 2006. -P.12.).
4. Назаров М. Назначение наказания в уголовном праве Республики Узбекистан. –Тошкент: Адолат, 2013. –С. 123. (Nazarov M. Assignment of punishment in the criminal law of the Republic of Uzbekistan. –Tashkent: Adolat, 2013. –S. 123).
5. Халикулов У.Ш. Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги бўйича вояга етмаганларга нисбатан жазо тайинлаш муаммолари: 12.00.08- жиноят ҳуқуқи ва криминология, жиноят-ижроия ҳуқуқи ихтисослиги бўйича ю.ф.н. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс... –Тошкент, 2006. –Б. 32. (Khalikulov U.Sh. Problems of sentencing minors according to the criminal law of the Republic of Uzbekistan: 12.00.08 - criminal law and criminology, criminal executive law specialty. science narrow diss written to get... -Tashkent, 2006. -P. 32.).

6. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. / Бобоев Х.Б., Одилқориев Х.Т. ва бошқ. –Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2000. –Б. 280. (Theory of state and law. / Boboev Kh.B., Odilkoriev Kh.T. and others. -Tashkent: World of Economics and Law, 2000. -P. 280.).
7. Рустамбоев М. Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Птом. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Олий таълим муассасалари учун дарслик. –Тошкент: “ILMZIYO”, 2011. –Б. 83. (Rustamboev M. X. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Tom. General part. The doctrine of punishment. Textbook for higher education institutions. -Tashkent: "ILMZIYO", 2011. -P. 83.).
8. Jinoyat huquqi.Umumiy qism: Darslik. (To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri) / R.Kabulov, A.A. Otajonov va boshq. –Т.: О'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. –В. 331. (Criminal law. General part: Textbook. (Completed and revised second edition) / R. Kabulov, A.A. Atajonov et al. -Т.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2012. -P. 331.).
9. Норбутаев Э.Х. Уголовный закон и его эффективность. –Т.: «Мехнат», 1991. –С. 45-50. (Norbutaev E.Kh. Ugolovny zakon i ego effektivnost. -Т.: "Mekhnat", 1991. -S. 45-50.).
10. Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право. Словарь-справочник. М.: 2000, - С. 200. (Lesniewski-Kostareva T.A. Ugolovnoe pravo. Dictionary-dictionary. M.: 2000, - S. 200.).
11. Селиверстов В.И. Назначение наказания // Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник. / Под ред. Л.Д.Гаухмана, Л.М.Колодкина. –М., 1999. –С. 221. (Seliverstov V.I. Naznachenie nakazaniya // Ugolovnoe pravo. Chast Obshchaya. Chast Osobennaaya. Textbook. / Pod ed. L.D. Gaukhmana, L.M. Kolodkina. -M., 1999. -S. 221.).
12. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: тория и практика.-М, 2002. –С. 212; Рагимов Р.А. Проблемы назначения наказания (по материалам Республики Дагистан). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –Махачкала, 2002. –С. 15. (Zubkova V.I. Ugolovnoe nakazanie and ego social role: theory and practice.-M, 2002. -S. 212; Ragimov R.A. Problemy naznacheniya nakazaniya (po materialam Respubliki Dagestan). Autoref. dis. ... candy. walk science - Makhachkala, 2002. - S. 15.).
13. Шаргородский М.Д. Курс уголовного права. Часть Общая. Т.2, -Ленинград, 2000. –С. 359. (Shargorodsky M.D. The course is legal. Chast Obshchaya. T.2, -Leningrad, 2000. -S. 359.).
14. Тожиев Э.М. Понятие и уголовно-правовое значение обстоятельств , смягчающих наказание. –Нукус: Билим, 2000. –С. 64. (Tozhiev E.M. Concept and criminal-legal significance of circumstances mitigating punishment. - Nukus: Bilim, 2000. - P. 64.).
15. Собиров И.М. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Дис. ... кан. юр. наук.-Ташкент, 1992. –С. 156. (Sobirov I.M. Features of sentencing minors. Diss. ... Cand. of Law. Sciences. - Tashkent, 1992. - P. 156.).
16. Jinoyat huquqi.Umumiy qism: Darslik. (To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri) / R.Kabulov, A.A. Otajonov va boshq. –Т.: О'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. –В. 331.;КадировА.В. Обстоятельства отягчающие енаказание. Автореф.канд.дисс. –Т., 1997. –С. 12; Иванов А.Г. Смягчающие ответственность обстоятельства в советском уголовном праве. Автореф.канд.дисс. –М. –С. 12. (Criminal law. General part: Textbook. (Completed and revised second edition) / R. Kabulov, A.A. Atajonov et al. -Т.: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. -В. 331.; KadyrovA.V. Obstoyatelstva otyagchayushchi enakazanie. Autoref.kand.diss. -Т., 1997. -S. 12; Ivanov A.G. Smyagchayushchie otvetstvennost obstoyatelstva v sovetskom ugolovnom prave. Autoref.kand.diss. -M. -S. 12.).
17. Жалинский А.Э. Назначение наказания // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. Н.И.Никулина. –М., 2002. –С. 242. (Zhalinsky A.E. Assignment of punishment // Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation with article-by-article materials and judicial practice / Ed. N.I. Nikulin. – М., 2002. – P. 242.).
18. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. –М.:, 2002. –С.32-33. 9Myasnikov O.A. Mitigating and aggravating circumstances in theory, legislation and judicial practice. – М.:, 2002. – P. 32-33.).

19. Савенков А.В. Принцип индивидуализации при назначении наказания. Автореф. дис. канд. юрид. наук. –Спб, 2004. –С. 18. (Savenkov A.V. The principle of individualization in assigning punishment. Abstract of Cand. Diss. – St. Petersburg, 2004. – P. 18.).
20. Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовная ответственность и уголовно-правовая политика // Уголовное право., 1998. №3, -С. 16. Шатилович С.Н. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений. Дис. .. канд. юрид. наук. –Нийний Новгород, 2002. –С. 184.; Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его назначении судов по российскому уголовному праву. Дис. ... канд. юрид. наук. –Казань, 2002. –С. 155.; Ушакова М.Г. Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. Дис. ... канд. юрид. наук. –М., 2002. –С. 65. (Lesniewski-Kostareva T.A. Criminal liability and criminal-legal policy // Criminal law., 1998. No. 3, -P. 16. Shatilovich S.N. Active repentance and punishability of crimes. Diss. ... Cand. sciences (Law). - Nizhny Novgorod, 2002. -P. 184.; Salikhov Z.M. Individualization of punishment when it is assigned by courts under Russian criminal law. Diss. ... Cand. sciences (Law). - Kazan, 2002. -P. 155.; Ushakova M.G. Mitigating circumstances in the criminal law of Russia. Diss. ... Cand. sciences (Law). -M., 2002. -P. 65.).
21. С.С.Ниёзова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. // Масъул муҳаррир: юридик фанлари доктори, профессор Ф.Тахиров. – Б.19-21 (S.S. Niyozova. Victimological prevention of violent crimes against the person. Monograph. // Responsible editor: doctor of legal sciences, professor F. Takhirov. - pp. 19-21).
22. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000